

Makalah Ilmiah Populer

Perancangan dan Simulasi Reaktor Daya PWR Berbasis LabVIEW dan Python

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

Poltek Nuklir

Disusun Oleh:

Muhammad Luthfi Ar-Razzaq / Elektronika Instrumentasi / 022200025

Kuntum Khairunnisa / Elektronika Instrumentasi / 022200021

Nabila Putri Ryanni / Elektronika Instrumentasi / 022200028

Yehezkiel Kenka Nivaro Gea / Elektronika Instrumentasi / 022200040

Tanggal Pengesahan: 21 Juli 2025

Dosen Pembimbing:

Dr. Eng. Sukarman, ST., M.Eng

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

YOGYAKARTA

2025

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH**

***PERANCANGAN DAN SIMULASI REAKTOR DAYA PWR BERBASIS LABVIEW DAN
PYTHON***

Disusun oleh:

Muhammad Luthfi Ar-Razzaq / Elektronika Instrumentasi / 022200025

Kuntum Khairunnisa / Elektronika Instrumentasi / 022200021

Nabila Putri Ryanni / Elektronika Instrumentasi / 022200028

Yehezkiel Kenka Nivaro Gea / Elektronika Instrumentasi / 022200040

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Sleman, 21 Juli 2025

Dosen Pembimbing

TT ELEKTRONIK

Dr. Eng. Sukarman, ST., M.Eng.

NIP. 19730717 199212 1 001

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSR, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code

PERANCANGAN DAN SIMULASI REAKTOR DAYA PWR BERBASIS LABVIEW DAN PYTHON

DESIGN AND SIMULATION OF PWR POWER REACTOR BASED ON LABVIEW AND PYTHON

Muhammad Luthfi Ar-Razzaq, Kuntum Khairunnisa, Nabila Putri Ryanni, Yehezkiel Kenka Nivaro Gea
Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia-BRIN Yogyakarta, Babarsari, Yogyakarta 6101
E-mail korespondensi: luthfiarrazzaq99@gmail.com

ABSTRAK

PERANCANGAN DAN SIMULASI REAKTOR DAYA PWR BERBASIS LABVIEW DAN PYTHON. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sebuah simulator interaktif untuk menggambarkan dinamika reaktor daya tipe Pressurized Water Reactor (PWR) dengan memanfaatkan LabVIEW sebagai antarmuka pengguna dan Python sebagai mesin perhitungan numerik. Model simulasi mencakup kinetika reaktor titik, peracunan xenon, dan termal-hidraulika tiga-noda, yang seluruhnya diselesaikan secara numerik menggunakan metode Runge-Kutta orde 4 (RK4). Simulator memungkinkan pengguna mengatur posisi batang kendali secara real-time dan mengamati dampaknya terhadap parameter reaktor seperti reaktivitas, densitas neutron, daya termal, serta konsentrasi Xe-135. Hasil simulasi menunjukkan dinamika yang sesuai dengan teori, seperti kenaikan daya akibat peningkatan reaktivitas, penurunan daya oleh akumulasi Xe-135 (xenon poisoning), serta stabilisasi sistem akibat umpan balik negatif dari suhu bahan bakar dan pendingin [1]. Meskipun belum tervalidasi secara kuantitatif menggunakan data reaktor nyata, simulator ini menunjukkan potensi besar sebagai media edukatif dalam pembelajaran fisika reaktor. Ke depan, validasi data dan pengembangan fitur tambahan seperti perhitungan burnup diharapkan dapat meningkatkan akurasi dan kelengkapan simulasi.

Kata kunci: simulasi reaktor, PWR, LabVIEW, Python

ABSTRACT

DESIGN AND SIMULATION OF PWR POWER REACTOR BASED ON LABVIEW AND PYTHON. This study aims to develop an interactive simulator to represent the dynamic behavior of a Pressurized Water Reactor (PWR) using LabVIEW as the user interface and Python as the numerical computation engine. The simulation model integrates point reactor kinetics, xenon poisoning, and three-node thermal-hydraulic calculations, all solved numerically using the fourth-order Runge-Kutta (RK4) method. The simulator allows users to control the position of the control rods in real-time and observe its effects on key reactor parameters such as reactivity, neutron density, thermal power, and Xe-135 concentration. The simulation results qualitatively align with reactor theory, exhibiting expected behaviors such as increased power due to positive reactivity insertion, delayed xenon poisoning effects, and system stabilization through negative feedback from fuel and coolant temperature changes [1]. Although the simulator has not yet been validated against real reactor data, it demonstrates strong potential as an educational tool in nuclear reactor physics. Future work includes data validation and the addition of more advanced parameters such as fuel burnup to improve the accuracy and completeness of the simulation.

Keywords: reactor simulation PWR, LabVIEW, Python

PENDAHULUAN

Komputer simulator reaktor digunakan luas dalam pendidikan dan pelatihan teknik nuklir. Simulasi interaktif memberikan pembelajaran praktis yang aman tentang fisika dan operasi reaktor. IAEA bahkan pengembangan simulator berbasis PC untuk mempelajari desain PLTN berbagai jenis. Manfaat dari simulator diantaranya adalah dapat membantu mahasiswa memahami konsep kelipatan neutron, kritis, reaktivitas, neutron tertunda, dan kontrol batang. Di banyak institusi, akses ke reaktor fisik sangat terbatas karena masalah biaya dan keselamatan. Oleh karena itu, simulator reaktor menjadi alat pengajaran efektif untuk mensimulasikan dinamika reaktor tanpa harus menggunakan fasilitas nyata.

Dalam konteks ini, dibuatlah simulator reaktor daya tipe PWR berbasis LabVIEW–Python. Tujuannya adalah menyediakan media edukasi interaktif yang informatif tentang kinetika dan dinamika daya reaktor PWR, dengan kontrol posisi batang kendali sebagai input utama. Simulator ini diharapkan dapat menggambarkan secara real-time pengaruh perubahan posisi batang kendali terhadap reaktivitas, densitas neutron, daya reaktor, dan konsentrasi xenon, sesuai teori reaktor nuklir.

METODOLOGI

Simulator reaktor daya PWR ini dirancang dengan menggabungkan dua sistem utama: antarmuka pengguna dan kendali loop utama menggunakan LabVIEW, sedangkan perhitungan numerik dan pemodelan fisis ditulis dalam Python. Komunikasi antar keduanya dilakukan melalui Python Node di LabVIEW, yang memungkinkan pemanggilan fungsi Python secara langsung untuk melakukan integrasi numerik dari model reaktor. Pendekatan ini memungkinkan pengguna untuk mengamati dinamika reaktor secara *real-time* dan interaktif.

Untuk mensimulasikan dinamika reaktor daya, digunakan tiga model utama: (1) model kinetika reaktor titik untuk menggambarkan evolusi populasi neutron dan prekursor; (2) model peracunan xenon untuk menghitung kontribusi racun neutron jangka pendek; dan (3) model termal-hidrolika tiga node untuk menangkap dinamika suhu bahan bakar dan pendingin yang berperan dalam umpan balik reaktivitas. Ketiga model ini terintegrasi dalam loop numerik untuk memproduksi simulasi dinamika reaktor.

Pada kode Python, seluruh dinamika reaktor dituliskan sebagai sistem persamaan diferensial biasa (ODE) dan diselesaikan dengan metode Runge-Kutta orde 4 (RK4). RK4 dipilih karena menawarkan keseimbangan antara akurasi dan stabilitas numerik tanpa memerlukan solusi implisit, dan cocok untuk integrasi *real-time* [2]. Selain stabilitas numerik, metode RK4 juga menghasilkan solusi cukup halus di tiap timestep, memungkinkan perubahan parameter (seperti daya dan suhu) divisualisasikan secara kontinu dalam grafik.

Secara umum, untuk ODE:

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \quad y(t_0) = y_0 \quad (1)$$

Metode RK4 menghitung:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \quad (2)$$

$$t_{n+1} = t_n + h \quad (3)$$

$$k_1 = f(t_n, y_n) \quad (4)$$

$$k_2 = f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + h\frac{k_1}{2}\right) \quad (5)$$

$$k_3 = f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + h\frac{k_2}{2}\right) \quad (6)$$

$$k_4 = f(t_n + h, y_n + hk_3) \quad (7)$$

Fungsi kinetika reaktor titik digunakan untuk menghitung laju perubahan densitas neutron dan konsentrasi prekursor neutron tertunda berdasarkan sistem persamaan diferensial kinetika reaktor. Model ini merupakan penyederhanaan dari transport neutron spasial tiga dimensi ke dalam representasi satu titik (*point model*), dengan asumsi bahwa perubahan densitas neutron bersifat seragam secara spasial sebagaimana yang digambarkan oleh persamaan 8 dan 9. Penyederhanaan ini secara signifikan mengurangi kompleksitas perhitungan numerik, memungkinkan waktu komputasi yang cepat, dan tetap memberikan hasil yang representatif untuk fenomena dinamika jangka pendek [3]. Meskipun sederhana, model ini juga digunakan pada sistem kontrol cepat dan studi reaktivitas transien karena mampu memberikan hasil mendekati perilaku nyata selama perubahan spasial tidak dominan.

$$\frac{dN}{dt} = \frac{\rho(t) - \beta}{\Lambda} N(t) + \sum_{i=1}^6 \lambda_i C_i \quad (8)$$

$$\frac{dC_i}{dt} = \frac{\beta_i}{\Lambda} N(t) - \lambda_i C_i \quad (9)$$

Di mana:

ρ : Reaktivitas total reaktor

β : Total fraksi neutron tertunda

Λ : Waktu generasi neutron rata-rata

λ_i : Laju peluruhan prekursor neutron tertunda grup ke-i

C_i : Konsentrasi prekursor neutron tertunda grup ke-i

N : Densitas neutron

Dalam simulator ini, reaktivitas total ρ yang menjadi masukan utama model kinetika, dibentuk dari tiga komponen utama yang bekerja secara simultan:

- ρ rod: dihasilkan dari posisi batang kendali, dihitung menggunakan fungsi eksponensial terkalibrasi berbentuk sigmoid untuk merepresentasikan respons nonlinier batang terhadap perubahan reaktivitas.
- ρ Xe: dihitung dari konsentrasi xenon-135, berdasarkan kemampuan xenon dalam menyerap neutron dan menghasilkan efek racun (*poisoning*).
- ρ th: merepresentasikan umpan balik suhu dari bahan bakar dan pendingin, dikalkulasi menggunakan koefisien reaktivitas suhu dan selisih temperatur terhadap kondisi referensi.

Ketiga komponen reaktivitas ini dijumlahkan dalam satu nilai ρ total, kemudian dimasukkan ke dalam sistem kinetika reaktor titik untuk memperbarui nilai densitas neutron dan selanjutnya menghitung daya reaktor sebagai output utama yang divisualisasikan di LabVIEW.

Perhitungan peracunan xenon dilakukan dengan menyelesaikan sistem persamaan diferensial untuk dua variabel utama, yaitu konsentrasi Iodium-135 (I-135) dan Xenon-135 (Xe-135). I-135 merupakan produk fisi langsung dengan fraksi hasil (*yield*) yang relatif besar, dan meluruh menjadi Xe-135 dengan waktu paruh sekitar 6,6 jam. Xe-135 sendiri memiliki penampang lintang penyerapan neutron yang sangat besar (~2,6 juta barn), menjadikannya racun neutron (*neutron poison*) yang paling dominan di dalam reaktor termal [1].

Fenomena peracunan xenon terjadi karena Xe-135 terbentuk terus menerus dari dua jalur: secara langsung dari fisi (dengan *yield* sekitar 0,3%) dan secara tidak langsung dari peluruhan I-135. Dalam kondisi operasi daya tinggi, laju pembentukan Xe-135 meningkat, namun sebagian diserap oleh neutron dan mengalami konversi menjadi Xe-136. Ketika reaktor mengalami penurunan daya atau dimatikan (*shutdown*), laju pembentukan I-135 tetap tinggi selama beberapa waktu, sementara laju pembakaran Xe-135 oleh neutron menurun drastis. Akibatnya, terjadi penumpukan Xe-135 secara tajam, yang dapat menurunkan reaktivitas hingga reaktor tidak bisa dihidupkan kembali untuk beberapa jam, fenomena ini dikenal sebagai xenon *dead time* [1].

Karena dampak besarnya terhadap reaktivitas, Xe-135 menjadi salah satu faktor kontrol penting dalam pengoperasian reaktor daya. Dalam operasi nyata, efek akumulasi xenon harus diperhitungkan dalam pengaturan beban reaktor karena perubahan mendadak daya dapat mengarah pada kondisi "*xenon precluded startup*". Dalam simulator ini, laju produksi dihitung dari hasil fisi dan peluruhan I-135, sementara laju pengurangan dihitung dari peluruhan Xe-135 dan penyerapan neutron. Nilai konsentrasi Xe-135 yang diperoleh digunakan untuk menghitung kontribusi negatif reaktivitas, yang kemudian diintegrasikan ke model kinetika reaktor titik [1].

$$\frac{dI(t)}{dt} = \gamma_I \Sigma_f v n(t) - \lambda_I I(t) \quad (10)$$

$$\frac{dX(t)}{dt} = \gamma_X \Sigma_f v n(t) + \lambda_I I(t) - \lambda_X X(t) - \sigma_{a,X} v n(t) X(t) \quad (11)$$

Di mana:

I : Konsentrasi Iodium-135

- X : Konsentrasi Xenon-135
- γ_I : Fraksi hasil fisi (*yield*) Iodium-135 per reaksi fisi
- γ_X : Fraksi hasil fisi langsung Xenon-135 per reaksi fisi
- Σ_f : Penampang makroskopik reaksi fisi
- v : Kecepatan rata-rata neutron
- n : Densitas neutron
- λ_I : Laju peluruhan Iodium-135
- λ_X : Laju peluruhan Xenon-135
- $\sigma_{a,X}$: Penampang serapan neutron oleh Xenon-135

Untuk memperhitungkan efek umpan balik termal terhadap reaktivitas reaktor, digunakan model termal-hidraulik tiga-node yang secara sederhana namun representatif menggambarkan perubahan suhu di tiga komponen utama sistem pendinginan reaktor: bahan bakar (T_f), selubung bahan bakar atau cladding (T_{c1}), dan pendingin keluar (T_{c2}).

Secara konseptual, alur energi dalam model ini dapat digambarkan sebagai: fisi \rightarrow pemanasan bahan bakar \rightarrow transfer ke cladding \rightarrow pelepasan ke pendingin. Setiap proses ini dimodelkan dengan persamaan perubahan suhu berdasarkan hukum konservasi energi. Suhu yang dihasilkan dari perhitungan ini tidak hanya menjadi representasi kondisi termal reaktor, tetapi juga memengaruhi reaktivitas reaktor melalui umpan balik suhu. Persamaan perubahan suhu untuk masing-masing node dirumuskan sebagai:

$$\frac{dT_f(t)}{dt} = \frac{\gamma P(t)}{m_f c_{p,f}} - \frac{UA}{m_f c_{p,f}} (T_f(t) - T_c(t)) \quad (12)$$

$$\frac{dT_{c1}(t)}{dt} = \frac{(1 - \gamma)P(t)}{m_c c_{p,c}} + \frac{UA}{2m_c c_{p,c}} (T_f(t) - T_{c1}(t)) - \frac{\dot{m}_c}{m_c} (T_{c1}(t) - T_{c,in}) \quad (13)$$

$$\frac{dT_{c2}(t)}{dt} = \frac{(1 - \gamma)P(t)}{m_c c_{p,c}} + \frac{UA}{2m_c c_{p,c}} (T_f(t) - T_{c1}(t)) - \frac{\dot{m}_c}{m_c} (T_{c2}(t) - T_{c1}) \quad (14)$$

Di mana:

- γ : fraksi distribusi daya antara bahan bakar dan cladding,
- UA : konduktansi termal keseluruhan,
- m_f, m_c : massa bahan bakar dan pendingin,
- $C_{p,f}, C_{p,c}$: kapasitas panas spesifik,
- \dot{m}_c : laju aliran massa pendingin,
- T_{in} : temperatur masuk fluida pendingin.

Output dari perhitungan suhu ketiga node ini tidak hanya menjadi representasi kondisi termal reaktor, tetapi juga memengaruhi reaktivitas reaktor melalui umpan balik suhu, umpan balik ini bersifat negatif yang artinya peningkatan suhu akan menurunkan reaktivitas, sehingga membantu menjaga stabilitas operasional reaktor [1].

Di sisi LabVIEW, antarmuka menampilkan tombol untuk menggerakkan batang kendali, serta grafik waktunya nilai reaktivitas, fluks neutron, daya, dan konsentrasi xenon. Setiap timestep simulasi, LabVIEW memanggil sub-VI yang menjalankan fungsi Python terkait (misalnya `point_kinetic`, `xenon_poisoning`, atau `thermal_hydraulic`), lalu memperbarui grafik. Konsep ini memanfaatkan kemampuan LabVIEW untuk pemrograman grafik visual dan Python sebagai inti perhitungan numerik. Pendekatan modular ini memudahkan integrasi komponen perhitungan dan memungkinkan visualisasi parameter utama secara interaktif.

Gambar 1. Tampilan *front panel* pada sisi LabVIEW

Gambar 2. Tampilan *block diagram* pada sisi LabVIEW

Gambar 3. Tampilan *front panel* pada salah satu sub VI

Gambar 4. Tampilan *block diagram* pada salah satu sub VI

HASIL DAN PEMBAHASAN

Simulator yang dikembangkan berhasil merepresentasikan dinamika dasar reaktor daya tipe PWR secara interaktif, khususnya dalam respons terhadap perubahan reaktivitas melalui batang kendali serta efek xenon poisoning dan umpan balik suhu. Tampilan HMI yang terintegrasi dengan grafik interaktif menunjukkan hubungan langsung antara parameter masukan (seperti tinggi batang kendali) terhadap parameter fisik reaktor seperti reaktivitas, densitas neutron, daya, dan konsentrasi Xe-135.

Gambar 5. Tampilan HMI saat batang kendali ditarik ke atas

Gambar 6. Tampilan HMI saat batang kendali diturunkan ke bawah

Ketika batang kendali dinaikkan secara bertahap, reaktivitas meningkat mengikuti kurva sigmoid akibat fungsi transfer yang dikalibrasi, seperti tampak pada grafik hubungan posisi batang dengan nilai ρ rod. Kenaikan reaktivitas ini menyebabkan peningkatan densitas neutron $N(t)$, yang selanjutnya meningkatkan daya termal reaktor. Respons eksponensial awal pada populasi neutron sesuai dengan teori kinetika reaktor, dan menunjukkan bahwa model dapat menggambarkan transien daya jangka pendek dengan baik.

Peningkatan daya memicu peningkatan produksi Iodium-135 dan selanjutnya Xenon-135, yang dalam simulasi tampak mengalami akumulasi beberapa saat setelah daya meningkat. Fenomena ini menggambarkan mekanisme xenon delay dengan akurasi kualitatif yang sesuai literatur, di mana Xe-135 mencapai puncak konsentrasi beberapa jam setelah perubahan daya. Akumulasi Xe-135 menghasilkan penurunan reaktivitas ρ Xe yang pada simulasi ini cukup signifikan untuk menstabilkan kembali laju peningkatan daya. Hal ini menunjukkan bahwa simulator mampu menggambarkan sistem reaktor sebagai sistem yang memiliki umpan balik negatif yang kuat melalui racun xenon.

Selain itu, daya termal yang meningkat menghasilkan kenaikan suhu bahan bakar dan pendingin, sehingga memicu efek umpan balik termal negatif. Persamaan reaktivitas termal yang melibatkan T_f , T_{c1} , dan T_{c2} memberikan pengaruh reaktivitas ρ th yang turut memperlambat kenaikan daya secara alami. Hal ini menegaskan bahwa ketiga mekanisme reaktivitas: batang kendali, xenon, dan suhu dapat bekerja secara simultan dan terintegrasi untuk menjaga stabilitas sistem.

Meskipun simulator ini belum tervalidasi secara kuantitatif menggunakan data reaktor nyata, hasil simulasi menunjukkan kesesuaian kualitatif yang saat ini sudah memiliki keunggulan pada aspek edukatifnya. Visualisasi interaktif dalam LabVIEW memungkinkan pengguna untuk melihat langsung hubungan sebab-akibat dalam dinamika reaktor yang sulit dicapai melalui perhitungan manual. Mahasiswa dapat mengeksplorasi bagaimana perubahan kecil dalam reaktivitas dapat memicu respons yang kompleks dan saling terkait dari sistem reaktor. Oleh karena itu, simulator ini memiliki potensi sebagai media pembelajaran yang sangat efektif.

Ke depan, penambahan variabel seperti *fuel burnup* dan perhitungan lainnya serta validasi data diharapkan dapat dilakukan agar simulator yang ada benar-benar dapat merepresentasikan dinamika reaktor secara detail dan menyeluruh.

KESIMPULAN

Simulator reaktor daya tipe PWR yang dikembangkan dengan integrasi LabVIEW sebagai antarmuka dan Python sebagai mesin perhitungan numerik berhasil merepresentasikan dinamika reaktor secara interaktif dan edukatif. Model yang digunakan mencakup kinetika reaktor titik, peracunan xenon, serta termal-hidraulika tiga-noda, yang masing-masing memberikan kontribusi signifikan dalam menggambarkan perubahan reaktivitas dan respons sistem terhadap perubahan posisi batang kendali.

Hasil simulasi menunjukkan bahwa reaktivitas, densitas neutron, daya termal, dan konsentrasi Xe-135 saling memengaruhi secara kompleks. Fenomena penting seperti xenon delay, efek umpan balik termal negatif, serta kestabilan sistem pasca-transien telah divisualisasikan dengan baik melalui HMI interaktif. Walaupun simulator ini belum tervalidasi secara kuantitatif menggunakan data reaktor nyata, kesesuaian kualitatif dengan teori dan literatur menunjukkan bahwa model yang digunakan cukup representatif.

Keunggulan utama simulator ini terletak pada aspek edukatifnya, yang memungkinkan pengguna, terutama mahasiswa, untuk memahami keterkaitan antarparameter dalam sistem reaktor nuklir. Ke depan, pengembangan dapat diarahkan pada validasi terhadap data eksperimen nyata, serta penambahan parameter penting lainnya seperti burnup bahan bakar untuk meningkatkan akurasi dan kelengkapan simulasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penutupan penelitian ini pertama-tama penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap Allah SWT atas kesempatan dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian ini, dan juga penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada orang tua penulis yang terus mendukung penelitian ini dan juga kepada dosen pembimbing yang senantiasa membimbing penulis dengan sabar dan telaten dalam penelitian ini, dan juga kepada seluruh rekan, utamanya kepada kelompok 5 *special project*, yang sudah bersama-sama berjuang dalam pelaksanaan penelitian ini.

Dalam penelitian ini banyak sekali pihak-pihak yang terlibat yang penulis tidak dapat mengucapkan terimakasih satu persatu, penulis mengucapkan banyak terimakasih terhadap seluruh pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan juga dapat dikembangkan untuk kepentingan masyarakat luas di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Syarip, *Pengenalan Kinetika dan Pengendalian Reaktor Nuklir*. Pustaka Pelajar, 2019.
- [2] M. Marsudi and I. Darti, "A COMPARATIVE STUDY ON NUMERICAL SOLUTIONS OF INITIAL VALUE PROBLEMS OF DIFFERENTIAL EQUATIONS USING THE THREE NUMERICAL METHODS," *BAREKENG J. Ilmu Mat. Dan Terap.*, vol. 19, no. 2, pp. 1263–1278, Apr. 2025, doi: 10.30598/barekengvol19iss2pp1263-1278.
- [3] Javier Ortensi, Benjamin A Baker, and Andrew Hummel, "Comparison between Point Reactor Kinetics and Spatial Dynamics for the NRAD Reactor," Idaho National Laboratory, INL/MIS-21-64890-Revision-0, Nov. 2016.